

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНО - КОЛЬЦОВОГО ВИДА ОБУЧЕНИЯ В ПРИБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИКИ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент, кафедра «Информационные технологии и системы»
Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами

Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова
кафедра “Начертательная геометрия и компьютерная графика” ст.преп.

Аннотация: в данной статье сделана попытка исследования качества процесса обучения радиально-кольцевого вида аудитории в приобретении знаний, с помощью эргономического моделирования.

Ключевые слова и направления: качества, аудитория, структурное, эргономическое, математическое моделирование, приобретение знаний.

APPLIED RESEARCH OF THE RADIAL- RING TYPE OF LEARNING USING ERGONOMICS

Abstract: This article attempts an applied study of the quality of the learning process in the acquisition of knowledge in the radial-annular form of the audience using ergonomic modeling.

Keywords and directions: qualities, training, audience, radial-annular, structural, ergonomic, mathematical modeling, knowledge acquisition, matrix theory, operations on matrices.

ERGONOMIKA YORDAMIDA TA'LIMNING RADIAL -AYLANA TURINI QO'LLASHNING TADQIQOTI

Annotatsiya: Quyidagi maqola ergonomik modellashtirish yordamida radial-aylana shaklidagi auditoriyada ta'lim sifatini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ergonomik tadqiqot, matematik modellashtirish, radial-aylana, strukturali, bilim olish.

Целью данной исследовательской работы является, исследование качества процесса обучения в приобретении знаний аудитории радиально-кольцевого вида, с помощью эргономического моделирования.

Для проведения исследований в данной области, требуется сличить разницу между педагогической эргономики где определяются показатели, приводятся влияющие факторы, свойства в процессе обучения и влияющие параметры. А прикладная эргономика: это во-первых – разработка и создание математической модели процесса обучения и во-вторых – на основе эргономического моделирования, проведение расчета качества с использованием разных математических методов в приобретении знаний.

Эргономика - наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках-решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Выбор эконометрических методов, по которым ведутся расчеты эргономических моделей преподавания.

В отличие от других видов обучения – в радиально-кольцевой, является нестандартной и неординарной, но оригинальным, т.к. отличается по виду расположения обучаемых в аудитории (например, кольцевое считается лекционным) для приобретения знания.

В процессе структурного моделирования радиально-кольцевого расположения обучаемых в аудитории, она, как и других видах целиком является нестандартной, и «не охватывающим» всю аудиторию, для проведения исследований, как в «амфитеатрах» рисунке 1.

Рис. 1. Виды аудиторий процесса обучения.

На основе структурной модели строиться эргономическая модель процесса обучения, в зависимости от расположения обучаемых аудитории (рис. 2.)

Рис. 2. Структурная модель процесса обучения радиально-кольцевого вида.

В связи с этим, в процессе обучения создание эргономической модели аудитории радиально-кольцевого вида, (рис. 3), является необходимым условием, для построения ее математической модели для расчета качества процесса обучения.

Рис. 3. Эргономическая модель кольцевого вида процесса обучения.

На основе эргономической модели рисунок 3, используя теорию матриц [1], строим математическую модель [6-9], так как, расположение обучаемых в аудитории имеет матричный вид.

Если, в аудитории рисунок 3, расположение обучаемых в виде двумерной матрицы $A_{i,j}$, тогда, расположение обучаемых в аудитории, выглядит двумерным, в виде матрицы $A_{i,j}$, как в таблице 1.

Таблица 1.

1	1	1	A_{41}	A_{51}	A_{61}	1	1	1
1	1	A_{32}	A_{42}	A_{52}	A_{62}	A_{72}	1	1
1	A_{23}	A_{33}	A_{43}	A_{53}	A_{63}	A_{73}	A_{83}	1
A_{14}	A_{24}	A_{34}	A_{44}	A_{54}	A_{64}	A_{74}	A_{84}	A_{94}
A_{15}	A_{25}	A_{35}	A_{45}	A_{55}	A_{65}	A_{75}	A_{85}	A_{95}

Все элементы матрицы (таблицы 1) – это, номера расположения обучаемых в аудитории радиально-кольцевого вида, так как аудитория «амфитеатрного вида». А в место отсутствующих элементов запишем «1» –

единицы, потому что там отсутствуют обучаемые, исходя из правил математики, при умножении любого числа, т.е. элемента матрицы на 1, получаемый результат не изменится.

Тогда, в процессе обучения приобретенное знание – $K_{i,j}$ обучаемых, с изучаемым материалом - Z_k , после каждого занятия, будет записана в следующем виде

$$K_{i,j} = A_{i,j} * Z_k \quad (4).$$

Для обработки полученного результата, т.е. расчета качества, усвоенных знаний в баллах, необходимо преобразовать в «оценки», для этого используем метод «калибрования» [3,4]. Где с помощью методом Мозгового штурма измеряется/определяется приобретённые баллы, заносятся в таблицу ИНСЕРТ [3,4], и на их основе строятся результаты опроса обучаемых.

Это говорит об адекватности построенной математической модели, с эргономической модели в определении качества процесса обучения, где прослеживается динамика приобретения знаний.

В результате проведенных исследований расчета степени освоение знаний, умений и навыков, показывает, что они отличаются от теоретического.

Полученные результаты процесса обучения, т.е. освоенность группы, из (рис. 4), нарастает параллельно с освоением знаний обучаемых и теоретически с требованиями преподавателя, где они идентичны.

Рис. 4. Степень освоенности.

ВЫВОД: Из выше приведенного примера можно сделать вывод: относительно других методов расчёта процесса обучения, матричный метод моделирования является более точным, потому что:

- построение эргономической модели соответствует структурной модели выбранного вида аудитории для процесса обучения;
- математическая модель соответствует процессу обучения, для радиально-кольцевого вида аудитории;
- выбранный метод расчета описывает последовательно суммарный результат качество освоенного знания.

Резюме: В данной исследовательской работе сделана первая попытка математического моделирования расчета качества процесса обучения в освоении знаний, для радиально-кольцевого вида обучения.

Но, еще предстоит проведения исследований с учетом участвующих показателей на процесс обучения в приобретении знаний, с влияющими факторами, свойствами и параметрами.

Список использованной литературы:

1. З. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
2. Воронина Е.П. Педагогическая эргономика. Монография. Воронина Е.П. – Ишим: Изд-во ИГПУ, 2006, 122 с.
3. Халдаров Х.А., Кадырова Г.А. Программа методики оценивания знаний учащихся с использованием педагогической технологии таблично - опросного метода Инсерт в образовании. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. **Авторская справка № DGU 04556. Ташкент 13.07.2017.**
4. Халдаров Х.А. Программа моделирования процесса обучения. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. **Свидетельства № DGU 29085. Ташкент 14.11.2023.**
5. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.
6. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.

7. Khaldarov Kh. A., Primkulova A. A., Urakova Sh. B., THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LEARNINGPROCESS WITH THE HELP OF ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.
8. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.
9. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.
10. H.Khaldarov., About one approach to determining audience voiced in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.87-91.
11. H.Khaldarov., Calculation of the radial type of audience in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.92-97.
12. Bangao B.J.D. Measuring the Competency Level of Junior High School Science Teachers in the Framework of Utilizing Information Technology Systems. In 2020 6th International Conference on Education and Technology (ICET). 2020, October. - Pp. 170-176. IEEE.
13. Gideon Boadu. Effective Teaching in History: The Perspectives of History Student-Teachers//International Journal of Humanities and Social Sciences. Volume 3, No 1, -P.38-51.